

YOSH FUTBOLCHILARDA AN'ANAVIY VA OPTIMALLASHTIRILGAN TEXNIK TAYYORGARLIKKA XOS YUKLAMALAR XAJMINI MAXSUS HARAKAT SIFATLARIGA TA'SIR ETISH DINAMIKASI.

R.A.Melziddinov

v.b.dotsent

O'zDJTSU, Chirchiq shahri.

Almatova A.B.

FB01-23-gurux talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237260>

***Annotatsiya.** Maqolada yosh futbolchilarni an'anaviy va optimallashtirilgan texnik tayyorgarlikni ahamiyati, texnik tayyorgarlikka o'rgatish va uning ahamiyati haqida ish olib borilgan. Futbolchilarni texnik tayyorgarligi va uni amalga oshirish omillari o'rganilgan.*

***Kalit so'zlar:** Ko'p yillik tayyorgarlik, musobaqa jarayoni, tanlab olish, pedagogic tajriba, tajriba guruhi, nazorat guruhi, yosh futbolchilar, o'quv mashg'ulot jarayoni.*

O'zbekistonda barkamol avlodni tarbiyalash, qobiliyatli yoshlarni sportga faol jalb etish, milliy futbolimizni yanada qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, yosh futbolchilarni tanlab olish va ularda professional mahorat hamda ko'nikmalarni chuqur rivojlantirishni ta'minlash, shuningdek, ulardan futbol bo'yicha mamlakat klublari va terma jamoalariga ishonchli zahirani shakllantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining bir qator Farmon va Qarorlari qabul qilindi.

Bu xujjatlarda yosh futbolchilarning nazariy tayyorgarligi va texnik-taktik ko'nikmalarini takomillashtirish, professional fazilatlarini rivojlantirish, shuningdek, zamonaviy futbolni rivojlantirish xalqaro talablariga muvofiq holda yosh futbolchilarni tayyorlash jarayonini ilmiy-uslubiy tavsiyalar asosida tashkil etish vazifalari belgilandi (1,2,3).

Tadqiqot maqsadi: ko'p yillik tayyorgarlik jarayonida musobaqa faoliyati ko'rsatkichlarini e'tiborga olgan holda ixtisoslashtirilgan vositalarni optimallashtirish yo'li bilan yosh futbolchilarning texnik tayyorgarligi samaradorligini oshirish.

Tadqiqot ob'ekti va predmeti: yosh futbolchilarning mashg'ulot jarayoni va musobaqa faoliyati tuzilishi.

8-10 yoshli futbolchilarning har bir yosh guruhi uchun o'yinda asosiy texnik-taktik harakatlardan ustuvor foydalanishning belgilangan me'yorlari texnik tayyorgarlikning mavjud tizimiga o'zgarish kiritish uchun asos bo'lib xizmat qildi, bu texnik mahoratni oshirishga imkon beradi, deb tahmin qilinadi.

Dastlabki tadqiqotlarning natijalariga ko'ra yosh futbolchilarning o'quv-mashg'ulotlari jarayonida, ayniqsa, tayyorgarlikning boshlang'ich davrida, asosan, zarba berish harakatlarini o'rgatish ustun bo'lganligi aniqlandi.

Oldinga surilgan taxminlarning to'g'riligini tajribalar asosida tekshirish 8 dan 10 yoshgacha bo'lgan futbolchilardan iborat tajriba guruhi (50 kishi) va nazorat guruhi (55 kishi) orasidagi qiyosiy tahlil orqali amalga oshirildi. Tajriba boshida tajriba va nazorat guruhi sportchilari tayyorgarligining tekshirilayotgan ko'rsatkichlarida ko'pchilik o'lchamlar bo'yicha statistik jihatdan ishonchli tafovutlar yo'q edi. 8-10 yoshli futbolchilarning nazorat guruhidagi tezlik-kuch sifatlari ko'rsatkichlari bundan mustasno bo'lib, ularning dastlabki darajasi tajriba boshida tajriba guruhidagidan ishonchli tarzda qayd etildi

Har bir yosh guruhi uchun tajriba asosi bilan bir qatorda musobaqa faoliyatini tahlil qilish natijasida asosiy texnik usullar hajmi tuzilishi va ularni o'rganish izchilligiga o'zgartirishlar kiritildi.

Pedagogik tajribada yosh futbolchilar texnik mahoratini shakllantirishning barcha an'anaviy vositalaridan foydalanildi. Bu hajm shunday rejalashtirildiki, uni bajarish murakkabligi berilgan topshiriqlar turida muayyan samaradorlikka erishilgani sayin muntazam oshirib borildi.

Masalan, 8-9 yoshli futbolchilar uchun dasturda belgilangan soatlarni qayta taqsimlashdan tashqari, muhimi, futbol texnikasiga o'rgatishni an'anaviy tarzda qabul qilingan oyoq zarbalaridan emas, to'pni oyoqning yuzi, o'rta va tashqi qismlari bilan olib yurishdan boshlashga urinish edi. Tajribaning boshida va oxirida taklif qilinayotgan o'zgarishlarning to'g'riligini baholash uchun yosh futbolchilar testdan o'tkazildi.

Tajriba so'ngida 8-9 yoshdagi guruhlarda turgan joydan darvozaga aniq zarba berish testidan tashqari barcha testlar bo'yicha o'sishning ishonchli bo'lgani aniqlandi. Ko'rsatilgan test bo'yicha nazorat guruhida ham o'sish kuzatilmadi.

Nazorat guruhida joyidan turib uzunlikka sakrash, 30m.ga yugurishdagi o'sishdan tashqari testlar bo'yicha ishonchli o'sish yo'q.

To'pni tashlab berish tajriba guruhida 40%, nazorat guruhida 14,3%ga, uzoqqa zarba berish muvofiq ravishda 140% va 25%, jonglyorlik 166,7% va 80% kabi ko'rsatkichlarda yuz bergan o'sish o'zgarishlaridagi tafovutlar ham ancha jiddiydir.

Pedagogik tajriba natijalari, texnik tayyorgarlikda ustuvorlikni belgilash bilan bir qatorda, yosh futbolchilarning o'quv-mashg'ulot jarayoni amaliyotida mavjud texnik mahoratni takomillashtirish uslubiyatiga yondashuvni qayta ko'rib chiqish, xususan, to'pni bevosita nazorat qilish bilan bog'liq o'yin texnikasi elementlarini egallashga ajratilgan soatlar hajmini 30% (texnik tayyorgarlikka ajratilgan barcha soatlarga nisbatan) oshirish imkoniyati mavjudligini ko'rsatadi.

Amaliy mashg'ulotlarda tezkor harakatlanish sharoitlarida to'pni boshqarish texnikasini maqsadli takomillashtirishni nazarda tutuvchi mashqlar hissasini orttirish (mashg'ulot vaqtining ko'rsatilgan miqdoriy chegaralaridan chiqmay) yo'li bilan vositalar hajmini qayta taqsimlash hisobiga o'quv materialiga taklif etilayotgan o'zgarishlarni kiritishga erishiladi.

Xulosalar. Bunda boshlang'ich tayyorgarlik guruhlarida futbol texnikasiga o'rgatish izchilligi prinsipi qayta ko'rib chiqilishi lozim, ya'ni to'pni oyoq bilan turli variantlarda olib yurish, raqiblarni aldab o'tish kabi elementlarga o'rgatishdan boshlash, musobaqa faoliyati tuzilishi to'g'risida qo'lga kiritilgan ma'lumotlarga muvofiq ravishda ish olib borish zarur.

Shunday qilib, yosh futbolchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonini tashkil etish uchun taklif qilinayotgan yondashuv to'pni boshqarish texnikasiga o'rgatishni yanada ko'proq differentsiyalashga (tabaqalashtirishga) yo'l ochadi, bu xususan, ko'p yillik texnik tayyorgarlik mobaynida uning samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-dekabrda "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida PF-5887-sonli farmoni".
2. Mirziyoyev. Sh.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". 2021 y
3. Koshbaxtiyev I.A, Vasilieva E.B, Seyitmuratov T.Sh. Struktura texnologii primeneniya futbola v otdelinii sportevnogo sovershenstvovaniya studentov\\ Molodoy o'chiny.-2015.
4. Golomazov S. V, Chirva B.G. Teoreticheskiy osnove i metodika kontrolya texnicheskogo masteristva. "TVT Divizion" 2006 y.
5. Talipjanov A.I. Yuqori malakali futbolchilar tayyorlashning zamonaviy tizimi. O'quv qo'llanma. T. O'zDJTI. 2012 y.